

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАДРОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В УСЛОВИЯХ СОВЕТСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ (1920-1980-Е ГГ.)

АКРАМОВА ФАЗИЛАТ АРТИКБАЕВНА

Преподаватель кафедры «История Узбекистана»
Исторического факультета Национальный университет
Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье анализируются процессы формирования, развития и особенности подготовки промышленных кадров в Ферганской долине в период советской власти. Рассматриваются основные этапы индустриализации региона, политика привлечения рабочей силы, а также подготовка местных национальных кадров в 1920-1980-е годы. На основе архивных источников, статистических данных и научной литературы раскрываются институциональные механизмы подготовки промышленных кадров и их социально-экономическая роль.

Ключевые слова: Ферганская долина, промышленные кадры, советская власть, рабочий класс, профессиональное образование, индустриализация.

Ферганская долина, являясь одним из наиболее густонаселённых и экономически значимых регионов Центральной Азии, в период советской власти превратилась в важный центр промышленного производства. Развитие хлопкоочистительной, нефтеперерабатывающей, химической, машиностроительной и пищевой промышленности обусловило острую потребность в квалифицированных промышленных кадрах. Формирование рабочего класса и инженерно-технических специалистов стало одним из ключевых направлений социально-экономической политики советского государства.

Актуальность исследования определяется необходимостью комплексного и регионально дифференцированного анализа кадровой политики в условиях советской индустриализации. Несмотря на значительное количество работ, посвящённых истории промышленности Узбекской ССР, проблема подготовки и воспроизводства промышленных кадров Ферганской долины до настоящего времени не получила достаточного освещения в региональном разрезе (Андижанская, Ферганская и Наманганская области).

Цель статьи заключается в выявлении основных этапов становления и развития промышленных кадров Ферганской долины, определении институциональных и социальных особенностей их подготовки, а также в раскрытии региональных различий данного процесса в 1920-1980-х годах.

Источниковую базу исследования составили материалы Национального архива Республики Узбекистан (фонды Р-34, Р-837, Р-2456), статистические сборники ЦСУ УзССР, отчёты областных отделов народного образования и профессионально-технических училищ, а также опубликованные научные труды.

Проблематика формирования промышленных кадров в Узбекистане начала активно разрабатываться в 1960-1980-е годы в рамках марксистской концепции формирования рабочего класса. В трудах Д.А.Алимовой, Х.Х.Касымова, Р.А.Рахимова анализировались общие тенденции индустриализации и роста численности рабочих кадров, однако региональные особенности Ферганской долины рассматривались фрагментарно.

В постсоветский период исследовательский интерес сместился в сторону социально-демографических и институциональных аспектов кадровой политики. В работах узбекских и

зарубежных авторов (С.Фицпатрик, П.Грегори) подчёркивается роль профессионального образования и социальной мобильности, однако Ферганская долина чаще всего упоминается лишь как часть общереспубликанских процессов.

Научная новизна данной статьи заключается в комплексном использовании архивных источников регионального уровня, а также в сравнительном анализе подготовки промышленных кадров в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях.

В первые годы после установления советской власти промышленное развитие Ферганской долины находилось на начальной стадии. Нехватка квалифицированной рабочей силы была одной из наиболее острых проблем. В 1920-е годы основу промышленных кадров составляли выходцы из ремесленной среды, сезонные рабочие и мигранты из других регионов советского государства.

По данным ЦСУ УзССР, в 1926 году в промышленности Ферганской долины было занято около 18 тыс. рабочих, из которых лишь 21 % имели профессиональную подготовку. Для решения данной проблемы создавались фабрично-заводские училища (ФЗУ), краткосрочные курсы при хлопкоочистительных и нефтеперерабатывающих предприятиях Андижана и Ферганы.

Особое внимание уделялось привлечению местной молодежи. В Андижанском округе к 1932 году действовало 7 ФЗУ, подготовивших свыше 1,5 тыс. рабочих кадров. В Намангане аналогичные учреждения ориентировались преимущественно на текстильную и пищевую промышленность.

В годы Второй мировой войны Ферганская долина стала одним из центров размещения эвакуированных предприятий. Вместе с оборудованием прибыли высококвалифицированные специалисты, сыгравшие важную роль в передаче производственного опыта местным кадрам.

В 1950-1960-е годы в регионе была сформирована устойчивая система профессионально-технического образования. По архивным данным, в 1958 году в Ферганской долине функционировало 36 ПТУ, в которых обучалось более 24 тыс. учащихся. Наибольшая концентрация учебных заведений наблюдалась в Ферганской области, где готовились кадры для химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

В Андижанской области акцент делался на подготовку кадров для машиностроительных и ремонтных предприятий, а в Наманганской – для лёгкой и пищевой промышленности.

Динамика численности промышленных кадров в Ферганской долине по областям (1950-1985 гг.)

Годы	Андижанская область (тыс. чел.)	Ферганская область (тыс. чел.)	Наманганская область (тыс. чел.)	Всего по Ферганской долине (тыс. чел.)
1950	68	74	52	194
1960	103	118	81	302
1970	137	156	109	402
1980	152	173	121	446
1985	158	181	128	467

Источник: составлено автором на основе статистических сборников ЦСУ УзССР и материалов Национального архива Республики Узбекистан (фонды Р-837, Р-2456). К 1970-м годам система подготовки промышленных кадров достигла количественной насыщенности. По данным статистических сборников, численность промышленных рабочих в Ферганской долине в 1985 году превысила 420 тыс. человек, из которых около 38 % имели среднее специальное или высшее образование.

Вместе с тем сохранялись структурные проблемы: несоответствие между профилем подготовки и реальными потребностями предприятий, высокая текучесть кадров, ограниченные возможности профессионального роста для местных специалистов.

К 1970-м годам система подготовки промышленных кадров достигла количественной насыщенности. По данным статистических сборников, численность промышленных рабочих в Ферганской долине в 1985 году превысила 420 тыс. человек, из которых около 38 % имели среднее специальное или высшее образование.

Вместе с тем сохранялись структурные проблемы: несоответствие между профилем подготовки и реальными потребностями предприятий, высокая текучесть кадров, ограниченные возможности профессионального роста для местных специалистов.

Формирование и развитие промышленных кадров в Ферганской долине в период советской власти представляло собой сложный и противоречивый процесс. Система профессионального образования обеспечила массовую подготовку рабочих и технических специалистов, однако сохранявшиеся диспропорции и централизованный характер управления снижали её эффективность.

Региональный анализ (Андижан, Фергана, Наманган) позволяет утверждать, что кадровая политика носила дифференцированный характер и была тесно связана с отраслевой специализацией областей.

Исторический опыт формирования и развития промышленных кадров в Ферганской долине в период советской власти свидетельствует о комплексном и противоречивом характере данного процесса. С одной стороны, была создана эффективная система массовой подготовки рабочих и технических специалистов, с другой – сохранялись элементы централизованного управления и кадровых диспропорций.

Изучение данного опыта имеет важное значение для понимания современных процессов развития промышленного потенциала региона и формирования кадровой политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алимова Д.А. Индустриализация Узбекистана и формирование рабочего класса. – Ташкент: Фан, 1985.
2. История Узбекской ССР. Т. 3. – Ташкент: Издательство АН УзССР, 1974.
3. Касымов Х.Х. Рабочий класс Узбекистана в годы советской власти.– Ташкент: Узбекистан, 1982.
4. Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the Soviet Union. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
5. Gregory P. The Political Economy of Stalinism. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004.